

AL FARABI ULUSLARARASI
SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

Cilt: 11 | Sayı: 1 | Haziran 2026

AL FARABI INTERNATIONAL
SOCIALSCIENCE JOURNAL

Vol: 11 | Number: 1 | June 2026

ISSN: 2564-7946

TÜRKİYE'NİN KAYIP YILLARI (1971-1980)

Türkiye's Lost Years (1971-1980)

Yeter SOLAK

(Sorumlu Yazar | Corresponding Author)

Dr, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Rektörlük

PhD, Osmaniye Korkut Ata University, Rectorate

Osmaniye, Türkiye

yetersolak@osmaniye.edu.tr | 0000-0002-8141-113X | <https://ror.org/03h8sa373>

Murat KARATAŞ

Doç. Dr, Abdullah Gül Üniversitesi, Rektörlük, Ortak Dersler Bölümü,

Assoc. Prof, Abdullah Gül University, Rectorate, Department of Common Courses

Kayseri, Türkiye

murat.karatas@agu.edu.tr | 0000-0003-1174-5828 | <https://ror.org/00zdyy359>

Makale Bilgisi

Makale Türü : Araştırma Makalesi
Geliş Tarihi : 30/12/2025
Kabul Tarihi : 23/02/2026
Yayın Tarihi : 30/06/2026

Article Information

Article Type : Research Article
Received : 30/12/2025
Accepted : 23/02/2026
Published : 30/06/2026

Atf: Solak, Yeter & Karataş, Murat "Türkiye'nin Kayıp Yılları (1971-1980)". *Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi* 11(1) (Haziran 2026), 1-17. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20694226>

Citation: Solak, Yeter & Karataş, Murat "Türkiye's Lost Years (1971-1980)". *Al Farabi International Social Sciences Journal* 11(1) (June 2026), 1-17. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20694226>

İntihal | Plagiarism

Bu makalede intihal taraması yapılmış ve intihal içermediği teyit edilmiştir. [İntihal.net](#) - [Turnitin](#)

This article has been scanned for plagiarism and it has been confirmed that it does not contain plagiarism. [İntihal.net](#) - [Turnitin](#)

Etik Beyan | Ethical Statement

Bu çalışmanın hazırlanma sürecinde bilimsel ve etik ilkelere uyulduğu ve yararlanılan tüm çalışmaların kaynakçada belirtildiği beyan olunur.

It is declared that scientific and ethical principles were complied with during the preparation of this study and all the studies used are cited in the bibliography.

Yeter SOLAK & Murat KARATAŞ

Yeter SOLAK & Murat KARATAŞ

Hakem Sayısı Referees	Değerlendirme Review	Etik Bildirim Complaints
İki Dış Hakem Two External Referees	Çift Kör Hakemlik Double Blind Referee	contact.alfarabi@iksd.edu.tr

Telif Hakkı & Lisans | Copyright & License

Yazarlar dergide yayımlanan çalışmalarının telif hakkına sahiptirler ve çalışmalarını [CC BY- 4.0](#) lisansı altında yayımlanmaktadır.

The authors own the copyright of their work published in the journal and their work is published under the [CC BY- 4.0](#) license.

Öz

1971–1980 dönemi, Türkiye'nin modern tarihinde siyasi istikrarsızlık, ekonomik kriz ve toplumsal şiddetin iç içe geçtiği ve demokrasiye yönelik umutların büyük ölçüde sekteye uğradığı bir on yılı temsil eder. Bu çalışma, söz konusu dönemi “kayıp yıllar” olarak tanımlayarak; askeri müdahalelerin demokratik kurumları nasıl zayıflattığını, ekonomik çöküşün toplumsal yapıyı nasıl sarstığını ve ideolojik kutuplaşmanın toplumu nasıl böldüğünü çok boyutlu bir perspektifle analiz etmektedir. 12 Mart 1971 Muhtırası ile başlayan ve 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle sonlanan bu süreçte; Türkiye hem içeride siyasi krizlerle hem de dışarıda Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası yaşanan ambargo ve diplomatik gerilimlerle karşı karşıya kalmıştır. Ekonomik düzlemde ise 1973 petrol krizi, enflasyon, işsizlik ve dış borç artışıyla derinleşen kriz, 24 Ocak 1980 kararlarıyla neoliberal dönüşümün önünü açmıştır. Toplumsal düzeyde sağ-sol çatışmaları, etnik ve mezhepsel gerilimler ile yaygın insan hakları ihlalleri, Türkiye'nin sosyal dokusunu zedelemiştir. Bu makale, söz konusu dönemi siyaset bilimi, iktisat ve toplumsal tarih perspektiflerinden değerlendirerek, Türkiye'nin bugünkü siyasal kültürünü anlamak adına tarihsel bir zemin sunmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Siyasal İstikrarsızlık, Kıbrıs Barış Harekâtı, İdeolojik Kutuplaşma, 1970'lerde Türkiye, Türk Demokrasisi.

Abstract

The period between 1971 and 1980 represents a decade in Turkey's modern history marked by political instability, economic crisis, and widespread social violence, during which hopes for democratization were largely undermined. This study defines the era as the “lost years” and offers a multidimensional analysis of how military interventions weakened democratic institutions, how economic collapse destabilized the social structure, and how ideological polarization fragmented society. Beginning with the military memorandum of March 12, 1971, and culminating in the September 12, 1980 military coup, Turkey faced severe domestic political crises as well as external challenges, such as the arms embargo and diplomatic tensions that followed the Cyprus Peace Operation. On the economic front, the 1973 oil crisis, rising inflation, unemployment, and mounting external debt exacerbated structural weaknesses, paving the way for neoliberal reforms through the January 24, 1980 decisions. At the societal level, right-left conflicts, ethnic and sectarian tensions, and widespread human rights violations deeply damaged the country's social fabric. This article aims to provide a historical framework for understanding the foundations of Turkey's contemporary political culture by examining the period from the perspectives of political science, economics, and social history.

Keywords: Memorandum, Political Instability, Economic Crisis, Cyprus Peace Operation, Ideological Polarization, Military Coup, Turkey in the 1970s, Turkish Democracy.

GİRİŞ

1971-1980 dönemi, Türkiye'nin modern tarihinde en çalkantılı ve travmatik yıllarından biri olarak hafızalarda yer edinmiştir. Bu on yıl; siyasi istikrarsızlık, ekonomik çöküş ve toplumsal dokunun derin yaralar aldığı gelişmelerle şekillendiği için kimi araştırmacılar tarafından “kayıp yıllar” olarak tanımlanmıştır (Karataş, 2022, 54). 27 Mayıs 1960 darbesi sonrası yürürlüğe giren görece özgürlükçü 1961 Anayasası ile başlayan demokratikleşme süreci, 1970'lere gelindiğinde ekonomik darboğaz, sokak şiddeti ve muhtıra nedeniyle sekteye uğramıştır. Dolayısıyla bu dönem Türkiye için yalnızca siyasi tarihin değil, aynı zamanda toplumsal psikolojinin ve kolektif hafızanın da en karanlık sayfalarını oluşturmuştur.

Bu çalışmanın temel amacı, 1971-1980 arasındaki dönemin neden “kayıp yıllar” olarak değerlendirildiğini iç-dış politika, ekonomik, siyasi ve toplumsal boyutlarıyla bütüncül bir biçimde analiz etmektir. Dönemin karakteristik özelliklerini anlamak, yalnızca geçmişini anlamlandırmak için değil, günümüz Türkiye'sinin siyasi kültürünü, ekonomik yapılanmasını ve dış politika tercihlerini kavrayabilmek açısından son derece önemlidir. Zira bu yıllarda yaşanan kırılmalar kanaatimizce sonraki yıllarda Türkiye'nin yönetsel politikalarını, ekonomik modellerini ve uluslararası ilişkilerini derinden etkilemiştir.

Siyasi açıdan bakıldığında, sürekli değişen koalisyon hükümetleri yönetiminde zafiyet yaratırken parlamentodaki derin kutuplaşma ise uzun vadeli politikaların üretilmemesine neden olmuştur. Bu kırılma yapı ise giderek artan toplumsal şiddeti ve devlet otoritesinin zayıflamasını beraberinde getirmiştir. Özellikle 12 Mart 1971 Muhtırası ve 12 Eylül 1980 Darbesi, yalnızca anlık yönetim değişiklikleri değil; aynı zamanda ülkedeki yönetsel politikaların yeniden yapılandırıldığı ve otoriter yönetim biçimlerinin güç kazandığı kırılma anları olmuştur.

Ekonomik açıdan, ithal ikameci sanayileşme modelinin tıkanması, 1973 petrol krizi sonrası döviz darboğazı, enflasyon ve dış borç krizi, Türkiye'yi 1980'e gelindiğinde büyük bir ekonomik çöküşe sürüklemiştir. 24 Ocak 1980 Kararları ile bu krizlere neoliberal politikalarla müdahale edilse de uygulamaların toplumsal maliyeti oldukça ağır olmuştur (Darıcan, 2013, 39-46).

Toplumsal düzeyde ise, sağ-sol çatışmalarının sokaklardan üniversitelere kadar yayıldığı, günlük yaşamda şiddetin sıradanlaştığı bir ortam oluşturmuştur. Temel ihtiyaç maddelerine erişim zorluğu, uzun kuyruklar, artan işsizlik ve güvenlik sorunları, halkın gündelik yaşamını doğrudan etkilerken toplumsal barışı da derinden sarsmıştır (Zürcher, 2010, 46).

Dış politika bağlamında da bu dönem Türkiye açısından büyük kırılmaların yaşandığı bir süreci temsil etmektedir. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında uygulanan ABD silah ambargosu, Türkiye-ABD ilişkilerinde ciddi bir gerilime yol açarken; Türkiye'nin NATO içindeki konumu ve Batı ile ilişkileri sorgulanır hale gelmiştir. Bu gelişmeler, Türkiye'nin dış politikada daha bağımsız ve çok yönlü bir arayışa yönelmesine neden olurken aynı zamanda ekonomik izolasyonun derinleşmesini de beraberinde getirmiştir (Derman&Kurban, 2016, 455-484).

1980'e gelindiğinde bütün bu yaşananlar ordunun 12 Eylül'de yönetime el koymasına zemin hazırlamıştır. Müdahale sonrasında Milli Güvenlik Konseyi kurulmuş, Parlamento feshedilmiş, 1961 Anayasası askıya alınmış ve kapsamlı güvenlik operasyonları başlatılmıştır. Şiddet olaylarında kısa sürede belirgin bir düşüş sağlanmış; buna karşılık siyasal partiler kapatılmış ve yeni anayasa ile siyasal sistem yeniden yapılandırılmıştır. Dış politikada NATO ve Batı ile ilişkiler yeniden teyit edilirken, ekonomik alanda Turgut Özal'ın öncülüğünde liberal politikalar sürdürülmüştür. (Kıyanç,2020,179-183)

Bu çalışmada, 1971-1980 dönemi Türkiye'sinin siyasi, ekonomik, toplumsal ve dış politika boyutlarında yaşanan gelişmeleri derinlemesine analiz etmek amacıyla nitel tarihsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu yaklaşım, dönemin belirleyici olaylarının ve kırılma noktalarının tarihsel bağlam içinde incelenmesini sağlar ve söz konusu yılların “kayıp yıllar” olarak tanımlanmasında etkili olan faktörleri anlamak için önemli bir perspektif sunmaktadır. Çalışmanın verileri, dönemin önemli olayları ve bu olayların etkilerini inceleyen akademik literatürden elde edilmiştir. Başta telif eserler olmak üzere makaleler ve süreli yayınlardan

yararlanılmıştır. Bu kaynaklar arasındaki tutarlılık ve çelişkiler, olayların çok boyutlu etkilerini incelemek için analiz edilmiştir.

Metodolojik olarak, bu çalışma betimleyici analiz tekniği kullanarak dönemin sosyal yapısını, ekonomik durumunu ve siyasi çatışmalarını detaylı bir şekilde ele almaktadır. Ayrıca, bu olayların bireylerin psikolojik ve toplumsal hayatlarına olan etkilerini değerlendirirken, toplumsal hafıza ve kolektif bilinç açısından dönemin geniş etkilerine de odaklanılmıştır. Sonuç olarak, bu çerçevede, 1971-1980 yılları arasındaki gelişmelerin Türkiye'nin modern tarihindeki kırılma noktalarına olan etkilerini anlayabilmek için tarihsel bir bakış açısı benimsenmiş ve bu dönemin yansımaları günümüze kadar süregeldiği şekliyle tartışılmıştır.

1. İÇ POLİTİKA

1.1. Askeri Muhtıra (12 MART 1971)

Türkiye, 1970 yılı başında ekonomik, siyasi ve sosyal açılardan çeşitli sorunlarla karşı karşıyaydı. Adalet Partisi (AP) 1969 seçimlerinden yaklaşık %47 oranında oyla tek başına iktidar olarak çıktı. Ancak eski Demokrat Partililerin (DP) siyasi haklarının geri verilmemesi önce parti içinde tartışmalara ardından partiden kopmalara neden oldu (Karataş, 2020, 213). AP tarafından seçimin kazanılması özellikle sosyalist sol düşünceye sahip asker ve sivil çevrelerde yeni bir darbe arayışını tetikledi. Bu anlayışın en somut tezahürü, Cemal Madanoğlu çevresinde ve 9 Martçılar olarak anılan grupta görüldü. Doğan Avcıoğlu'nun öncülüğündeki Yön ve Devrim dergileri etrafında toplanan "Millî Demokratik Devrimciler", mevcut siyasi partilerin demokrasi anlayışını bir oyalamaca olarak görüyor ve parlamenter sistem yerine orduyu tahrik ederek sol-sosyalist bir yönetim kurmayı hedefliyorlardı. Diğer taraftan bu süreçte hükümet bunalımından başka, 1968 yılında başlayan öğrenci olayları, 1970 yılına gelindiğinde şekil değiştirerek, silahlı eylemlerde bulunan gerilla hareketlerine dönüştü. 1969 seçimlerinin ardından parlamenter yollarla sosyalizme geçiş umutlarının zayıflaması, özellikle gençlik hareketleri içinde silahlı mücadele fikrinin güç kazanmasına yol açmıştır. 15-16 Haziran 1970 İşçi Direnişi ise işçi sınıfının tabandan gelişen kitlesel tepkisi olarak tarihsel bir kırılma noktası oluşturmuş; ancak sonrasında ilan edilen sıkıyönetim ve ordunun artan müdahalesi siyasi alanın giderek daralmasına neden olmuştur. (Kıyanç, 2020,95-100). Üniversitelerde ve sokaklarda şiddetin tırmanması, sağ ve sol örgütlerin silahlı yapılanmalara yönelmesi ve ordu içinde gündeme gelen "sol cunta" tartışmaları, dönemin siyasi krizini daha da derinleştirmiştir. Bütün bunların bir sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetleri ise toplumdaki darbe söylentilerinin giderilmesi için reform taleplerini yüksek sesle dile getirdi (İnönü, 2001, 1159).

Toplumsal şiddet olaylarında büyük bir artış olması üzerine 10 Mart 1971'de Yüksek Komuta Konseyi toplandı. Konsey üyeleri olayları bastırmada Demirel hükümetinin yetersiz olduğu düşüncesini taşıyorlardı (Cumhuriyet 11 Mart 1971, 1). Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç ile deniz, hava ve kara kuvvetleri komutanları 12 Mart 1971'de Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve Meclis Başkanlarına bir muhtıra verdiler.¹ Muhtırada komutanlar, memlekette

¹ Genelkurmay Başkanı Orgeneral Tağmaç ve üç kuvvet komutanının imzalarını taşıyan 12 Mart 1971 Muhtırası şöyledir:

Parlamento ve Hükümet süregelen tutum, görüş ve icraatı ile yurdumuzu anarşi, kardeş kavgası, sosyal ve ekonomik huzursuzluklar içine sokmuş, Atatürk'ün bize hedef verdiği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak ümidini kamuoyunda yitirmiş ve Anayasa'nın öngördüğü reformları tahakkuk ettirememiş olup Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği ağır bir tehlike içine düşürülmüştür. Türk milletinin ve sinesinden çıkan Silahlı Kuvvetlerinin bu vahim ortam hakkında duyduğu üzüntü ve ümitsizliği giderecek çarelerin, partiler üstü bir anlayışla Meclislerimizce değerlendirilerek mevcut anarşik durumu giderecek ve Anayasa'nın öngördüğü reformları Atatürkçü bir görüşle ele alacak ve inkılâp kanunlarını uygulayacak kuvvetli ve inandırıcı bir Hükümetin demokratik kurallar içinde teşkili zarurî görülmektedir. Bu husus süratle tahakkuk ettirilemediği takdirde, Türk Silahlı Kuvvetleri kanunların kendisine vermiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve kollamak görevini yerine getirerek idareyi doğrudan doğruya üzerine almağa kararlıdır. Bilgilerinize. Bkz. Muhsin Batur, Anılar ve Görüşler "Üç Dönemin Perde Arkası", Milliyet Yayınları, İstanbul, 1985, s. 300-301.

meydana gelen anarşi, ekonomik ve sosyal huzursuzluklardan parlamentoyu ve hükümeti sorumlu tutuyor, anarşiyi ortadan kaldıracak, reformları Atatürkçü görüşle hayata geçirecek partiler üstü bir hükümetin kurulmasını istiyorlardı. Ayrıca muhtıraya göre, bu talepler yerine getirilmediği takdirde Türk Silahlı Kuvvetleri kanunların kendisine verdiği yetki ile idareyi doğrudan doğruya kendi üzerine alacaktı (Milliyet 13 Mart 1971, 1)

Muhtıra karşısında Başbakan Demirel, müsteşarı aracılığıyla Cumhurbaşkanı Sunay'a ilettiği istifa mektubunda 'Muhtıra ile anayasa ve hukuk devletini bağdaştırmak mümkün değildir.' (Cumhuriyet 13 Mart, 1) diyerek istifa etti. Diğer taraftan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri İsmet İnönü muhtıraya karşı "Demokratik rejim dışında bir rejim kabul edilemez" dedikten sonra, "komutanların takdir edeceği veya tenkit edeceği ölçüye göre hükümetler kalacak veya kalmayacak, böyle bir düzen demokratik değildir" şeklinde tepki gösterdi. Buna ek olarak İnönü, "geçici bir hükümet kurulması ve derhal seçimlere gidilmesi" (Koçaş, 1978, 36-37) tavsiyesinde bulundu.

Diğer taraftan burada dile getirilmesi gereken önemli bir nokta, sosyalist sol çevrelerin muhtıranın 27 Mayıs'taki gibi iktidarı devirmek için yapıldığı düşüncesine kapılmasıdır. Ancak bu düşüncenin yanlışlığı kısa sürede ortaya çıkarken İlhan Selçuk ve Uğur Mumcu başta olmak üzere sol kesimin çevrenin önde gelen isimleri bu süreçte gözaltına alınarak işkence gibi uygulamalara maruz bırakıldılar. Zira Genelkurmay Başkanı Orgeneral Tağmaç ve beraberindekiler, 9/10 Mart gecesi hükümeti devirip reformları uygulamayı planlayan sosyalist sol düşünceye sahip alt rütbeli askerlere engel olmak için muhtırayı hayata geçirmişlerdi (Özcan, 2018, 185). Nitekim 15 Mart'ta General (5), Amiral (1), Albay (35) olmak üzere toplam 41 askerin emekliye sevk edilmesi, orduda ciddi bir kıpırdanmanın olduğunu gözler önüne sermektedir (Gürkan, 1986, 23).

1.2. Muhtıra Dönemi

Muhtıra ile Başbakan Demirel'i istifa ettiren komutanlar doğrudan idareyi üzerlerine almayı iktidarı sivillere vererek onları uzaktan kontrol etme yoluna gittiler. Ancak iktidarı devredecekleri başbakanın partiler üstü olmasını öngördüler. Yaklaşık bir haftalık arayışın sonunda başbakanlık görevi CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Nihat Erim'e verildi. Bu süreçte Cumhurbaşkanı Sunay, 'Erim şartsız destek görmeli'(Milliyet 20 Mart 1971, 1) diyerek siyasi partilere adeta gözdağı verdi. Diğer taraftan muhtıraya başta sert tepki veren CHP lideri İnönü, yeni hükümetin kendi partisinden istifa ettirilen Erim tarafından kurulacağı anlaşılınca yeni hükümeti desteklemeye karar verdi. Ancak bu durum CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevit'in, görevinden istifasını getirdi. Müdahaleyi Yunan Cuntasına benzeten Ecevit, muhtırayı kendisine ve Ortanın Solu Hareketine karşı bir girişim olarak niteledi (Birand, 1999, 14; Altuğ, 1973, 1).

Yaklaşık üç yıl süren muhtıra döneminde dört hükümet görev yaptı. Bunlardan ilk ikisi Erim diğerleri Ferit Melen ve Naim Talu tarafından kuruldu. Askerlerin güçlü desteğine rağmen söz konusu hükümetlerin yaşam süresi bir yılın altında oldu. Bunun bir sonucu olarak hükümetler toprak, eğitim, maliye, hukuk, adalet, idari, enerji ve tabii kaynaklar konularında ülkenin ihtiyaç duyduğu reformları hayata geçiremedi. Bu durumun ortaya çıkmasında hükümetlerin meclise dayanmaması, hükümetlerde reformcu ve anti-reformistlerin birlikte yer alması, hükümetlerin mecliste çoğunluğu bulunan Demirel'e mecbur olmaları, hükümetlerin önceliklerini asayişin sağlanmasına vermesi gibi sebeplerin etkili olduğunu söylemek gerekir (Kaynar, 2024, 350).

Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO) lideri Deniz Gezmiş yakalanmasına rağmen (Milliyet 17 Mart 1971, 1), örgüt adam kaçırma ve banka soyma eylemlerini devam ettirdi. Bunun üzerine Başbakan Erim, 11 ilde bir aylığına sıkıyönetim ilan etti (Cumhuriyet 27 Nisan 1971, 1). Bir ay sonra iki ay uzatılan sıkıyönetim dönem sonuna kadar on üç kez uzatılarak devam etti. Sıkıyönetimin ilanından sadece üç hafta sonra, 17 Mayıs 1971'de, THKO'dan farklı bir örgüt olan Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (THKP-C) militanları Mahir Çayan, Hüseyin Cevahir ve Ulaş Bardakçı, İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Efraim Elrom'u kaçırdı. Örgüt, Elrom'un hayatı

karşılığında Deniz Gezmiş ve diğer tutuklu devrimcilerin serbest bırakılmasını talep etti. Hükümetin talebi reddetmesi ve İstanbul'da geniş çaplı sokağa çıkma yasağı ile arama operasyonları başlatması üzerine Elrom, 22 Mayıs 1971'de Nişantaşı'nda bir evde öldürülmüş olarak bulundu (Yetkin, 2006, 56; Ruscuklu, 2008, 110). Bu olay, sıkıyönetim uygulamalarını daha da sertleştirdi. Bu süreçte sıkıyönetim ilanının Meclis dışındaki siyasi faaliyetlere de son verme amacı taşıdığını belirtmemiz gerekir. Nitekim sıkıyönetim ile Dev-Genç, Ülkü Ocakları gibi sağ ve sol yapılar kapatıldı (Milliyet 28 Nisan 1971, 1). Yine dönemde dergi ve gazeteler süreli/süresiz kapatılırken gazeteci, sanatçı ve bilim insanları tutuklandılar. Bunlara ek olarak bütün grev ve lokavtlar yasadışı ilan edildi. Diğer taraftan süreçte ayrıca Milli Nizam Partisi (MNP), "dini siyasete alet ettiği, kurulu düzeni yıkararak yerine şeriat düzeni kurma amacı taşıdığı" Türkiye İşçi Partisi (TİP) de "Türkiye Cumhuriyeti'nde azınlıklar yaratarak millet bütünlüğünü bozma amacı taşıdığı" iddiasıyla kapatıldılar (Milliyet 22 Mayıs 1971, 1).

Sıkıyönetime rağmen şiddet olaylarının durmadığını söylemek gerekir. Dönemde Askerler ve hükümetler, şiddet olaylarının halihazırdaki anayasa ve kanunlarla önlenmesinin mümkün olamayacağı düşüncesini taşıyorlardı (Erim, 2005, 968). Anayasanın değiştirilmesine Adalet Partisi (AP), Demokratik Parti (DP), Milli Güven Partisi (MGP) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) destek verirken CHP, ülkenin olağanüstü bir rejimle değil, normal rejime dönerek yaşaması gerektiğini söyleyerek anayasa değişiklik taleplerine karşı çıktı. 1961 Anayasasının 44 maddesinde değişiklik yapıldı. (Cumhuriyet 21 Eylül 1971, 1). En fazla tartışılan değişikliklerden biri 11. maddede yapılan düzenlemelerle birlikte temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması oldu. Buna ek olarak üniversitelerin ve TRT'nin özerkliği sona erdirildi. Ayrıca basın özgürlüğü ve Anayasa Mahkemesi'nin yetkileri sınırlandırılırken Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) yetkileri ise genişletildi (Zürcher, 2010, 378).

1969 genel seçimlerinde Adalet Partisi'nin (AP) yeniden tek başına iktidara gelmesi, kısa vadede Süleyman Demirel'in liderliğini güçlendirmiş görünse de parti içindeki ideolojik ve siyasal ayrışmaları derinleştirdi. Özellikle muhafazakâr-milliyetçi kanat ile daha liberal-muhafazakâr çizgideki merkez kadro arasında yaşanan gerilimler, Demirel'in parti üzerindeki denetimini zorlaştırdı. Parti içi muhalefet, Demirel'i hem parti teşkilatını merkezileştirmekle hem de karar alma süreçlerinde dar bir kadroya dayanmakla suçladı. Bu süreçte Demirel'in disiplin mekanizmasını devreye sokarak bazı muhalif milletvekillerini ihraç etmesi, parti içi krizi yatıştırmak yerine kurumsal bir bölünmeye dönüştürdü. Nitekim ihraç edilen ve ayrılan milletvekillerinin bir kısmı 1970'te Ferruh Bozbeyle liderliğinde Demokratik Parti'yi (DP) kurarak AP'den kopuşu kurumsallaştırdı. Bu gelişme, AP'nin Meclis'teki çoğunluğunu zayıflatırken hükümetin siyasal meşruiyetini de tartışmalı hâle getirdi. Dolayısıyla 12 Mart'a giden süreçte yalnızca toplumsal şiddet ve ideolojik kutuplaşma değil, iktidar partisinin iç bütünlüğünü kaybetmesi de askerî müdahale için uygun bir siyasal zemin oluşturdu (Kaynar, 2024, 370).

Bu iç siyasal gelişmeler yaşanırken Türkiye'nin dış politika bağlamı da önemli kırılmalar barındırmaktaydı. 1960'lı yıllarda yaşanan Küba Füze Krizi sürecinde Türkiye'deki Jüpiter füzelerinin pazarlık konusu yapılması, 1964 tarihli Johnson mektubu ile Kıbrıs'a yönelik olası bir müdahalede NATO korumasının garanti edilmeyeceğinin bildirilmesi ve 1970'lerin başında ABD'nin haşhaş ekimine yönelik baskıları, Türkiye'de egemenlik tartışmalarını derinleştirdi. Bu gelişmeler hem İnönü hem de Demirel hükümetlerini daha çok yönlü bir dış politika arayışına sevk ederek askerî-sivil bürokrasi içinde Batı ittifakıyla ilişkilerin niteliğine dair sorgulamaları artırdı (Yeşilbursa, 2019, 40-53).

Diğer taraftan bu dönemde dikkate değer iki gelişmeden söz etmemiz gerekir. Bunlardan ilki CHP'de yaşandı. CHP'nin 7 Mayıs 1972'deki olağanüstü kurultayında İsmet İnönü'nün hilafına parti meclisinde güven oyu verildi (Cumhuriyet 8 Mayıs 1972,1). Bunun üzerine İnönü, yaklaşık 34 yıldır yürüttüğü CHP Genel Başkanlığı görevinden istifa ederken (Milliyet 9 Mayıs 1972, 1) yerine Bülent Ecevit seçildi (Cılızoğlu, 2017, 208). Bundan sonraki süreçte CHP'nin Melen hükümetinden çekilmesi üzerine İnönü, partisinden istifa etti (Milliyet 6 Kasım 1972, 1). Dönemde dikkate değer ikinci gelişme cumhurbaşkanı seçimlerinde yaşananlardır. Mart 1973'te Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın görev süresinin dolması üzerine meydana gelen

cumhurbaşkanlığı seçimleri muhtıra dönemi için dönüm noktası oldu. Askerlerin cumhurbaşkanı adayı durumundaki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Faruk Gürler'e AP ve CHP karşı çıktılar. Askerler arasında da tam bir birlik bulunmuyordu; özellikle Muhsin Batur'a yakın olan hava kuvvetleri mensupları, Batur'un Genelkurmay Başkanı olamamasından dolayı Gürler'e tavır koydular (Batur, 1985, 59-60). Bu durum, sivil siyasetçileri daha da cesaretlendirdi. Gürler'in seçilemediği ortamda AP adayı Tekin Arıburun ve DP adayı Ferruh Bozbeyle de yeter oy alamadılar. Sonunda AP, CHP ve CGP liderlerinin emekli Oramiral Fahri Korutürk ismi üzerinde anlaşması üzerine Korutürk 6 Nisan 1973 günü cumhurbaşkanı seçildi (Karataş, 2021, 233).

Buraya kadar söylenenleri özetlemek gerekirse Türkiye'nin 1971-1980 yılları arasında Türkiye'de meydana gelen gelişmeler 1960'lı yıllardan gelen kabaca dört faktör üzerinden şekillenmiştir. Bunlardan ilki 1961 Anayasası ile sol, dini ve etnik söylemlerin yasal zemin kazanmasıdır. Nitekim 1968-1971 yılları arasında sol grupların bu yasal zemini ülkenin ekonomik, siyasi ve sosyal hayatını zorlayacak biçimde yorumlamaları; öğrenci olayları, işçi eylemleri ve toprak işgalleri gibi gelişmelere, bunlara karşı ortaya çıkan tepki hareketleriyle birlikte yoğun bir toplumsal çatışma ortamının oluşmasına yol açtı. İkincisi 1965 ve 1969 seçimlerinin AP tarafından kazanılmasıdır. Bu durum özellikle sosyalist sol düşünceye sahip asker ve sivil çevrelerde yeni bir darbe arayışını tetikledi. Üçüncüsü ise dış politika başlığı altında ifade edilecek olan ABD'nin dış politikasında Türkiye'ye dönük politika değişikliğine gitmesidir. ABD'nin Küba Füze Krizi, Kıbrıs, Johnson Mektubu, Haşhaş yasağı vb. konularda Türkiye'nin egemenlik haklarını görmezden gelen çabaları dönemde ülkeyi yönetenleri zora sokmuştur. Dördüncü ve son gelişme ise AP lideri Demirel'in 1969 seçimleri sonrası parti içinde ortaya çıkan muhalefet sürecini yönetememesidir. Demirel bu süreçte kendisini partide ve ülkede tek adam yönetimi kurmakla suçlayan muhaliflerini partiden atarken hem kendisini zayıflattı hem de askerlere muhtıra için gerekli zemini hazırladı. Başbakan Demirel'i istifa etmek zorunda bırakan 12 Mart 1971 Muhtırası yaklaşık otuz ay sürecek bir vesayet dönemini de başlatmış oldu. Muhtıra döneminde askerler partiler üstü hükümetler eliyle asayiş sorununu çözmeye çalışırken istifa ettirdikleri AP lideri Demirel ile 1961 Anayasasında ciddi değişiklikler yapma noktasında uzlaştılar. Bununla birlikte partiler üstü hükümet uygulaması dışarıdan yönlendirme yoluyla demokrasinin işlemeyeceğinin önemli bir örneği oldu. Nihayet muhtırayı ortaya çıkaran iç ve dış şartların değiştiği bir zeminde muhtıracı Orgeneral Faruk Gürler cumhurbaşkanı seçilemezken kronik sorunlarını çözemeyen Türkiye yeniden sivil siyasi hayata dönme kararı aldı. (Kaynar,2024,370-390)

2. KOALİSYONLAR DÖNEMİ

1971 yılında Demirel hükümeti, artan siyasal şiddet, öğrenci hareketleri ve ekonomik sorunlar karşısında giderek zayıflamış; üniversitelerde tırmanan anarşi ve silahlı çatışmalar kamu düzenini ciddi biçimde sarsmıştı. Ordu içindeki huzursuzluk ve başarısız bir darbe girişiminin ardından Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanları 12 Mart'ta yayımladıkları muhtıra ile "partiler üstü" bir hükümet kurulmasını talep etmiş, bunun üzerine Demirel istifa etmişti. Nihat Erim başkanlığında kurulan teknokrat hükümet, reform ile güvenlik arasında denge kurmayı hedeflemiş; sıkıyönetim ilan edilmiş ve anayasal değişikliklerle yürütme organının yetkileri artırılmıştı. Ancak reform girişimleri parlamentodaki direnç ve siyasal çekişmeler nedeniyle sınırlı kalmış; süreç "denetimli demokrasi" anlayışı çerçevesinde 1973 seçimlerine kadar devam etmişti. Muhtıra dönemi 14 Ekim 1973 seçimleri ile sona ermişti (Yeşilbursa, 2019, 40-53).

Seçimlere sekiz siyasi parti katılmış, bunlardan yedisi Meclis'e girmeyi başarmıştı. Seçim sonuçlarına göre CHP yaklaşık %33, AP %29, DP %11, MSP %11, CGP %5, MHP %3 ve TBP %1 oranında oy almıştı. Partilerin Meclis'teki milletvekili dağılımı ise CHP 185, AP 149, DP 45, MSP 48, CGP 13, MHP 3 ve TBP 1 şeklinde gerçekleşmişti (Tuncer, 2002, 327). Seçimin AP ile CHP arasında geçmesi beklenirken sandıktan birinci parti olarak CHP çıkmıştı. CHP'nin bu başarısında, Bülent Ecevit'in "ortanın solu" söylemiyle geniş halk kesimleri tarafından bir umut olarak görülmesi ve sağ siyasal yelpazedeki oyların parçalanması etkili olmuştu. Nitekim AP'nin oyları MSP, DP ve MHP arasında bölünmüş görünmekteydi.

Yukarıda ifade edildiği gibi seçim sonuçları bir koalisyon hükümetinin kurulmasını zorunlu kıldı. Ancak başta AP olmak üzere mecliste yer alan sağ partilerin hiçbirinin CHP ile

ortaklığa yanaşmaması ülkeyi yaklaşık yüz gün sürecek bir hükümet buhranına soktu. Buhran döneminin ilginç gelişmesi; ülkeyi, istifa eden Naim Talu hükümetinin yönetmesi ve ayrıca Cumhurbaşkanı Sunay tarafından Talu'nun yeni bir hükümet kurması için görevlendirilmesidir. Ancak bu süreçte Talu hükümet kuramayıp görevi iade etti. Sonunda CHP-MSP arasında süren uzun müzakerelerden sonra 25 Ocak 1974'te hükümet ortaklığını sağlayan protokol imzalandı. Tarihi yanılığın bitireceği iddiasıyla yola çıkan yeni hükümette CHP 15, MSP 6 bakanla temsil edilirken, MSP lideri Erbakan başbakan yardımcısı koltuğuna oturdu (Cumhuriyet 26 Ocak 1974, 1). Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün hükümet listesini onaylaması üzerine, İslami görüşü savunan bir parti ile Cumhuriyet'in kurucusu olan parti ortaklık kurmuş oldu. Başka bir şekilde söylemek gerekirse koalisyon hükümeti Erbakan ve partisini kurulu düzen karşısında meşrulaştırma işlevi gördü. Diğer taraftan AET, Laiklik, NATO vb. konularda derin görüş farkları bulunan koalisyon hükümetinin uyum içinde çalışması kolay olmadı. Bununla birlikte söz konusu hükümet döneminde genel af, haşhaş ekim yasağının kaldırılması, Kıbrıs Barış Harekâtı gibi önemli gelişmeler yaşandı.

Temmuz 1974'te, Kıbrıs sorunu patlak verdi. Başbakan Ecevit Kıbrıs'a Türk Ordusunun çıkma emrini vererek halkın gözünde bir kahraman haline geldi. Ecevit, ülkenin temel meselelerine dönük görüş farklarından dolayı hükümeti yönetmekte zorlandığı ortağından kurtulmak için ordunun zaferini kullanmayı seçti ve 16 Eylül 1974'te istifa etti. Ecevit'in umudunun erken seçim sandığından tek başına iktidar olarak çıkacağı olduğunu söylememiz gerekir. Ancak Erbakan'ın da Demirel'in oluşturduğu seçim karşıtı gruba katılması sonucu meclisten erken seçim kararı çıkmadı.

Başbakan Ecevit'in istifası üzerine Cumhurbaşkanı Korutürk, partiler üstü bir hükümet kurması için Kontenjan Senatörü Sadi Irmak'a görev verdi. Irmak, 17 Kasım'da yeni hükümeti kurarken hükümet listesinde 11 bakan Meclis'ten 15'i ise dışarıdandı (Milliyet 18 Kasım 1974, 1). Bununla birlikte Irmak Hükümeti, meclisten güvenoyu alamadı. Ancak ne AP ne de CHP liderlerinin yeni bir hükümet kuramaması nedeniyle bu hükümet ülkeyi yaklaşık altı ay boyunca yönetti.

Sonunda AP lideri Demirel'in, 31 Mart 1975'te AP, MSP, MHP, CGP ve DP'den ayrılan bağımsızlarla bir hükümet kurmasıyla (Cumhuriyet 1 Nisan 1975,1) ülke güvenoyu alamamış Irmak iktidardan çekildi. Dönemde Milliyetçi Cephe (MC) olarak adlandırılan bu ortaklık 12 Nisan'da meclisten güvenoyu almayı başardı. AP 16, MSP 8, CGP 4 ve MHP 2 üye ile hükümette yer alırken DP'den ayrılanlar hükümette yer almadılar (Milliyet 13 Nisan 1975, 1). Burada dikkat çeken nokta mecliste 3 milletvekiline sahip MHP'nin biri başbakan yardımcılığı olmak üzere iki bakanlık almasıdır. Bunu anti-komünist Demirel'in komünizmle mücadele uğrunda Alparslan Türkeş'e ödediği diyet olarak söylemek mümkündür. Dönemde en uzun süreli koalisyon olma özelliği taşıyan Demirel Hükümeti, Haziran 1977'ye kadar iktidarda kaldı. Başta valiler olmak üzere devlet kadrolarında yapılan değişiklikler -TRT genel müdürü İsmail Cem yerine Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş'ın getirilmesi- iktidar-muhalefet ilişkilerini geren en önemli konu başlığı oldu. Buna ek olarak hükümetin yükselen enflasyon, işsizlik ve şiddet olaylarının önüne geçememesi toplumdaki kutuplaşmayı artırdı. Bu noktada ilerleyen yıllarda da üzerindeki sis perdesi aralanmayan iki gelişme dikkate değerdir. Bunlardan ilki 1 Mayıs 1977'de Taksim'de 34 kişinin meçhul kişilerin saldırısı sonucunda öldürülmesi (Cumhuriyet 2 Mayıs 1977, 1) ikincisi ise CHP lideri Ecevit'in seçim mitingi için gittiği İzmir'in Çiğli Havalimanı'nda silahlı saldırıya uğramasıdır (Milliyet 30 Mayıs 1977, 1).

Bu süreçte ciddi bir döviz krizi yaşayan Başbakan Demirel'e IMF, Türkiye'ye borç vermek için seçim yapılması ve %20 devalüasyon yapılması şeklinde iki şart sundu (Cumhuriyet 15 Mayıs 1977, 1). Başbakan Demirel ülkenin yaşadığı döviz krizini aşmak için kısa vadeli ve yüksek faizli borçlanmayı esas alan Döviz Çevrilebilir Mevduat (DÇM) uygulamasını devreye soktu. Ancak bu uygulamanın da süreçte istenen sonucu vermediğini söylemek gerekir. Diğer taraftan Milliyetçi Cephe Hükümeti dönemde ABD ile silah ambargosu, Yunanistan ile Adaların silahlandırılması ve bağlı konularda sorunlar yaşadı. Bu noktada örneğin ABD silah ambargosuna karşı hükümet, Türk-Amerikan anlaşmasını (1969) feshederek NATO kullanımındaki üsler haricinde ülkedeki ABD üslerinin TSK kontrolüne devredilmesi kararı aldı (Balcı, 2017, 164-

171), (Papuççular, 2023, 195-201). Yunanistan ile yaşanan sorunların bu süreçte İzmir merkezli Dördüncü Ordu/Ege Ordusu'nun kurulmasına zemin oluşturduğunu dile getirmemiz gerekir.

Sonuçta Meclis, artan şiddet olaylarının gölgesinde erken seçim kararı aldı. Türk seçmeni 5 Haziran 1977'de erken seçim sandığına gitti. Seçimlere sekiz siyasi parti katılırken altısı mecliste temsil edilecek oy aldılar. Seçim sonuçlarına göre yaklaşık olarak CHP %41, AP %37, MSP %9, MHP %6, CGP %2 ve DP %2 oy aldılar. Bu oy dağılımına göre mecliste CHP 213, AP 189, MSP 24, MHP 16, CCP 3 ve DP 1 milletvekili kazandı (Tuncer, 2002, 328). Seçim sonuçlarını AP lideri Demirel "iktidar gene ortada kaldı" tarzında CHP lideri Ecevit ise "Hükümeti CHP kuracak" şeklinde değerlendirdi (Cumhuriyet 7 Haziran 1977, 1). Diğer taraftan seçimlerde CHP, AP ve MHP önceki seçimlere göre oylarını artırırken, MSP oylarını düşürdü. Fakat en dikkate değer gelişme, 1973 seçimlerinde 45 milletvekili kazanan DP'nin bu seçimlerde ciddi oy kaybı yaşaması ve sadece 1 milletvekili kazanması oldu.

Cumhurbaşkanı Korutürk seçimden birinci parti olarak çıkan CHP'nin lideri Ecevit'e hükümet kurma görevi verdi. Ecevit 21 Haziran'da hükümeti kurdu (Cumhuriyet 22 Haziran 1977, 1). Bunun üzerine AP lideri Demirel, MSP lideri Erbakan ve MHP lideri Türkeş 30 Haziran'da ortak bir bildiri yayımlayarak "çoğunluğa dayalı bir hükümet kurulabilir" dediler (Milliyet 1 Temmuz 1977, 1). Söz konusu liderlerin çalışmalarının bir sonucu olarak, Ecevit hükümeti 3 Temmuz'da yapılan oylamada meclisten güvenoyu alamadı (Cumhuriyet 4 Temmuz 1977, 1). Bu gelişme üzerine Cumhurbaşkanı Korutürk, hükümet kurma görevini 4 Temmuz'da Demirel'e verdi (Milliyet 5 Temmuz 1977, 1). AP lideri Demirel bu ayın son günlerinde AP, MSP ve MHP'den oluşan yeni bir MC hükümeti kurdu (Cumhuriyet 21 Temmuz 1977, 1). Söz konusu hükümet 1 Ağustos'ta 217'ye karşı 229 oyla meclisten güvenoyu alarak çalışmaya başladı. Bu hükümette CGP yer almazken AP 16, MSP 8 ve MHP 5 bakanla temsil edildi (Milliyet 2 Ağustos 1977, 1). Aslında sadece bu örnek bile dönemde Demirel'in iktidarda kalabilme uğruna verebileceği tavizin ölçüsünü bize gösteren önemli bir örnektir. Ancak bu hükümetin ömrü ilkinde göre daha kısa oldu. 31 Aralık 1977'de hükümet hakkında verilen gensoru 228 evet 218 hayır şeklinde oylandı. Gensoru önergesi, "hükümetin içte ve dışta güvenliği sağlayamadığı cephe anlayışıyla ulusal birliği zedelediği, halk çoğunluğunu yoksulluğa sürüklediği ve Türkiye'nin gelişmesini engellediği" (Cumhuriyet 1 Ocak 1978, 1) gibi ifadeleri içermekteydi. Bu gelişme ile İkinci MC hükümeti, Türk siyasi hayatında gensoru ile düşürülen ilk hükümet oldu.

Diğer taraftan yaklaşık beş aylık kısa ömründe MC Hükümeti, sanayi hammaddelerinin temininde zorluk, uluslararası alanda kredi bulmada zorluk, kalkınma hızında düşme, yükselen enflasyon, işsizlik ve asayiş sorunları ile mücadele etti. Bu noktada örneğin döviz darlığı petrol ithalatını etkilerken, piyasada gaz ve mazot bulunamaz oldu. Ayrıca ülke genelinde elektrik kesintileri başladı. İstanbul'da kesinti süresi günde 5 saat 10 dakikaya çıkarıldı. Kahve satışlarının durdurulduğu bu dönemde Gümrük ve Tekel Bakanı, "Kahve keyif maddesidir. Günde üç yerine bir kahve için"² (Milliyet 6 Ekim 1977, 1) şeklinde kendi çözümünü kamuoyuna açıklarken İngiltere'de yayımlanan Financial Times gazetesinde, "Türkiye, iflas etmiş bir ülkedir" (Cumhuriyet 25 Kasım 1977, 1) şeklinde bir yazı çıktı.

Demirel hükümetinin gensoru ile düşmesi üzerine Cumhurbaşkanı Korutürk aynı gün CHP lideri Ecevit'i yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi. Bu süreçte Türk siyasi literatürüne "Güneş Motel Olayı" olarak geçen gelişme yaşandı. Bu olayda 11 AP milletvekili CHP-AP hükümeti kurulması için partilerinden istifa ettiklerini açıkladılar (Milliyet 2 Ocak 1978, 1). Ancak bu milletvekillerinden 10'unun Ecevit Azınlık Hükümeti kurulduğunda bakan koltuğu edilmeleri kendileri ve hükümet üzerinde şaibe oluşmasına sebep oldu.

Sonunda 5 Ocak 1978'de Ecevit dönemdeki üçüncü hükümetini kurdu. Bu hükümet AP'den istifa edenler ile CGP ve DP'den meydana geldi (Milliyet 6 Ocak 1978, 1). Ecevit'in bıçak sırtında kurduğu hükümet her şeye rağmen dönemde kendisinin en uzun süreli hükümeti oldu. Rafinerilerde iki günlük petrol kaldığı, döviz rezervinin 450 milyon dolar seviyesine indiği atmosferde hükümet işçi ve memur maaşlarına zam, asgari ücretin vergi dışı bırakılması ayrıca

² Gün Sazak(Gümrük ve Tekel Bakanı)

asgari geçim indiriminin yükseltilmesi kararı (Cumhuriyet 10 Ocak 1978, 1) olarak çalışmaya başladı.

Üçüncü Ecevit hükümeti de sanayi hammaddelerinin temini, uluslararası alanda kredi bulma, yükselen enflasyon, işsizlik ve asayiş sorunları ile mücadele etmek zorunda kaldı. Bu noktada örneğin Libya'dan 2 milyon ton daha fazla petrol temin edilirken ABD, Almanya, Dünya Bankası nezdinde kredi alma girişimi olumlu sonuç verdi. Ancak kredi için IMF, Memur kadrolarının dondurulması, maaş artışlarının durdurulması, benzine zam yapılması ve KİT açıklarının kapatılması gibi şartlar ileri sürdü (Milliyet 28 Temmuz 1978, 1). Toplumdaki sağ-sol şeklindeki ideolojik ayrışmanın zirve yaptığı gelişme 22 Aralık 1978'de Kahramanmaraş'ta yaşandı. 111 kişinin öldüğü, 106'sı ağır olmak üzere 300'ü aşkın kişinin yaralandığı olaylar sırasında 559 ev ayrıca 290 işyeri tahrip olurken yaklaşık bir haftanın sonunda hükümet Kahramanmaraş dâhil 21 şehirde sıkıyönetim ilan etti (Cumhuriyet 26 Aralık 1978, 1). Buna rağmen hükümet asayiş sorununu çözemedi. Anarşi ve terör olayları devlet ve toplum hayatını esir alacak bir durum aldı. Bu noktada en dikkat çekici gelişme Milliyet gazetesi başyazarı Abdi İpekçi'nin öldürülmesi oldu (Milliyet 1 Şubat 1979, 1). İpekçi'nin ölümünü ilerleyen süreçte sağda ve solda onlarca tanınmış ismin faili meçhul cinayetleri izledi. Bu atmosferde sermaye çevresi hükümetten umudunu yitirdiğini gazetelere verdiği ilanla gösterdi. Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) gazetelere "Gerçekçi Çıkış Yolu" başlıklı Ecevit hükümetini eleştiren tam sayfa ilan verdi. İlanda enerji sıkıntısı, döviz yokluğu, işsizliğin giderek arttığı, üretimin düştüğü vurgulanırken "Türkiye nereye gidiyor? Sorumlu Kim? Ülkemiz neden yokluklar içine girmişti?" soruları soruluyordu (Ruscuklu, 2008, 294-295).

Bu şartlar altında 14 Ekim 1979'da Senato Seçimleri ve ara seçimler yapıldı. Her iki seçimde de CHP'ye karşı AP ciddi bir üstünlük sağladı. Bunun üzerine Demirel, "parlamentoda denge değişmiştir, hükümet istifa etmeli" söyleminde bulundu. Mecliste etkinliğini kaybeden Başbakan Ecevit'in istifası (Cumhuriyet 15 Ekim 1979,1) üzerine Cumhurbaşkanı Korutürk, dönemde son kez hükümet kurma görevini AP lideri Demirel'e verdi. Demirel'in 12 Kasım 1979'da kurduğu bu hükümet AP ve bağımsızlardan oluştu (Milliyet 13 Kasım 1979, 1). Bu durumundan dolayı söz konusu hükümet süreçte örtülü MC olarak nitelendi. Yaklaşık 10 aylık ömründe Demirel hükümetinin en önemli sorunu ülkede can ve mal güvenliğini sağlamak oldu. Bu amaçla 52 ilin emniyet müdürünün görev yeri değiştirilmesine rağmen sağ-sol şeklindeki olaylar ve ölümler bitmedi. Bundan dolayı yılın son günlerinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren tarafından Cumhurbaşkanı Korutürk'e siyasi partilerin ve anayasal kurumların birlik olmalarını isteyen bir muhtıra mektubu verildi. Söz konusu mektubun Cumhurbaşkanı Korutürk tarafından Demirel ve Ecevit ikilisine verilmesi üzerine basın ve kamuoyunun durumdan haberi oldu (Cumhuriyet 2 Ocak 1980, 1). Bu gelişme üzerine Ecevit AP-CHP koalisyon teklifinde bulundu. Ancak Başbakan Demirel'in süreçte bu teklifi eşyanın tabiatına aykırı diyerek reddetmesi (Milliyet 5 Ocak 1980: 1) Türk demokrasisi için darbeden önce son şansın kaçırılması anlamına geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Gün Sazak'ın öldürülmesi (Cumhuriyet 29 Mayıs 1980, 1) farklı şehirlerde sağ-sol olaylarının yaşanmasına yol açtı. Çatışmaların en ağırı 57 kişinin öldüğü Çorum'da yaşandı (Milliyet 5 Temmuz 1980, 1). Diğer taraftan ekonomiye istikrar kazandırmaya çalışan hükümet altı aylık süreçte sekizinci kez devalüasyon yaptı (Cumhuriyet 9 Haziran 1980, 1). Bu dönemde bütün bular yaşanırken Fatsa'da ortaya çıkan bir yerel yönetim pratiği, Türkiye siyasal tarihinde katılımcı demokrasi ve yerel özyönetim tartışmaları açısından özgün bir deneyim olarak ortaya çıktı. Ekim 1979'da bağımsız aday Fikri Sönmez'in belediye başkanı seçilmesiyle birlikte belediye yönetiminde mahalle ve halk komiteleri aracılığıyla tabana dayalı bir karar alma mekanizması oluşturulmuş; böylece klasik temsili belediyecilik anlayışının ötesine geçen, doğrudan katılımı önceleyen bir model uygulanmıştır. Ancak söz konusu deneyim, merkezi otorite tarafından güvenlik perspektifi çerçevesinde değerlendirilmiş ve 11 Temmuz 1980'de gerçekleştirilen operasyonla sona erdirilmiştir. Operasyon sonrasında geniş çaplı tutuklamalar yapılmış, Fikri Sönmez'in cezaevinde yaşamını yitirmesi sürecin sembolik kırılma noktası olmuştur. Bu süreçte Cumhurbaşkanı Korutürk'ün görev süresinin dolması mecliste Cumhurbaşkanı sorunu doğurarak başka bir kaotik sürecin kapılarını açmıştır. Yaklaşık altı aylık süreç ve 105 tur sonunda meclis cumhurbaşkanını seçememiştir. Bu durumun temel sebebi artan siyasi gerginlik nedeniyle partiler arasındaki uzlaşma zemininin kaybolması yatmaktadır.

Cumhurbaşkanı seçim sürecinin dikkate değer gelişmesi partilerin adayları olmuştur. AP Faik Türün CHP ise Muhsin Batur ismini aday göstermiştir. Her iki ismin ortak özelliği 12 Mart döneminden gelmeleri idi (Özdemir, 2007, 299-300; Dursun, 2005, 51). Bütün bunların bir sonucu olarak ABD onayıyla, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren liderliğinde 12 Eylül 1980'de askeri darbe oldu. TSK'nın yönetime el koymasıyla ülke genelinde sıkıyönetim ilan edilirken sokağa çıkma yasağı kondu. Siyasi partilerin faaliyetleri durdurulmuştur. Ayrıca milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılmıştır.

1973 ve 1977 genel seçimleri ülkeye beklenen siyasal istikrarı sağlayamamıştır. Her ne kadar 1973 seçimleriyle birlikte sivil siyasete dönüş gerçekleşmiş olsa da, 1974 affının ardından sol hareket yeniden toparlanmış ve 1970'lerin ikinci yarısında kitlesel bir siyasal güç haline gelmiştir. Buna karşılık milliyetçi ve ülkücü örgütlenmeler de güç kazanmış; üniversiteler, liseler ve sokaklar ideolojik kamplaşmanın çatışma alanına dönüşmüştür. 1977 seçimleri sonrasında kurulamayan istikrarlı hükümetler, ekonomik kriz ve artan siyasal şiddet ortamı, Türkiye'yi düşük yoğunluklu bir iç çatışma sürecine sürüklemiştir. Siyasi liderlerin birbirlerine karşı negatif söylemden uzak durmamaları dışarıda da petrol krizi, ABD silah ambargosu vb. gelişmeler ülkenin enflasyon, işsizlik ve asayiş sorunlarını kronik hale getirmiştir. Bu şartların bir sonucu olarak Türkiye 12 Eylül 1980'de bir kez daha askeri bir darbe yaşamıştır.

3. EKONOMİ

1971-1980 arası Türkiye'nin yalnızca siyasi istikrarsızlıklarla değil, aynı zamanda derin ekonomik buhranlarla da mücadele ettiği bir dönem oldu. Bu yıllarda yaşanan petrol şoku, yüksek enflasyon, işsizlik, dış borç artışı ve yapısal ekonomik sorunlar, ülkeyi derinden sarstı ve halkı büyük bir sıkıntıya soktu. 1973 petrol krizi, dünya ekonomisindeki dalgalanmalarla birlikte Türkiye'nin ekonomisini daha da kırılgan hale getirdi. Arap-İsrail Savaşı ve ardından gelen petrol ambargosu, dünya çapında enerji krizine yol açarken, OPEC üyesi Arap ülkelerinin Batı'ya uyguladığı petrol ambargosu, petrol fiyatlarının süreçte dört kat artmasına neden oldu (Uysal, 2004, 32). Bu durum, Türkiye gibi ithal petrole bağımlı ülkeleri derinden sarsarken Türkiye'nin döviz rezervlerinin önemli bir kısmının enerji ithalatına harcanmasına neden oldu.

Diğer taraftan petrol krizinin etkisiyle artan enerji maliyetleri, üretim maliyetlerini yükseltirken, döviz sıkıntısı da ithalata olan bağımlılığı artırdı ve temel ihtiyaç maddelerinin temininde zorluklar yaşanmasına yol açtı. Bu süreçteki ekonomik sıkıntılar, yalnızca dışa bağımlılıkla sınırlı kalmadı, aynı zamanda içyapısal sorunlarla da birleşti. Bu dönemde Türkiye'nin ekonomisi, ithalata dayalı büyüme modeline göre ayarlanmıştı. Yerli üretimin yetersizliği, sanayileşme sürecinin zayıf olması ve tarım sektöründeki verimsizlikler, ekonomik büyümenin önündeki en büyük engeller olarak belirdi. 1970'lerin başında enflasyon oranları hızla artmaya başladı. 1977'de %50'ye ulaşan enflasyon oranı, 1979'da %100'ü aştı ve halkın alım gücünü ciddi şekilde zayıflattı. Enflasyonun bu kadar yüksek olması, özellikle dar gelirli kesimlerin yaşam standardını düşürürken, temel gıda maddelerinin fiyatlarındaki artış, toplumsal huzursuzlukların artmasına neden oldu (Darıcan, 2013, 46).

Türkiye'deki enflasyon, üretim yapısının ithalata dayalı olması nedeniyle daha da hızlandı. Üretim maliyetlerindeki artış, sanayinin rekabet gücünü azalttı. Özellikle otomotiv ve tekstil gibi sektörlerde, dövizle yapılan ithalatlar arttıkça, döviz sıkıntısı da derinleşti. Yerli üreticiler, döviz fiyatlarının yükselmesiyle birlikte maliyetleri karşılamakta zorlandılar, bu da üretim düşüşlerine yol açtı. Aynı dönemde, Türkiye'deki işsizlik oranı da hızla artmaya başladı. Sanayileşmenin yetersizliği ve tarım sektörünün modernize edilememiş olmasının bir sonucu olarak genç nüfus arasında işsizlik oranı ciddi boyutlara ulaştı. İş gücü piyasasında daralma, toplumsal huzursuzluğun artmasına ve sosyal çatışmaların şiddetlenmesine neden oldu. Ekonomik buhranla birlikte, işçi talepleri ve sendikal hareketler de yoğunlaştı (Boratav, 2018, 79).

Benzer şekilde 1970'lerin sonunda Türkiye'nin dış borçları da hızla arttı. 1970 yılında 2 milyar dolar civarında olan dış borç, 1980'e gelindiğinde 16 milyar dolara yükseldi (Kardaş, 2005, 44). Bu borç, döviz sıkıntısı yaratırken, halkı döviz ve altın biriktirmeye yöneltti. Türk lirası sürekli değer kaybetti, bu da enflasyonu daha da artırarak halkın yaşam standartlarını olumsuz

etkiledi. Ekonomik zorlukların yanı sıra, Türkiye'deki siyasi istikrarsızlık da ekonomik krizleri derinleştirdi. Sürekli değişen koalisyon hükümetleri, ekonomik sorunlarla başa çıkmak için uzun vadeli planlar yapmada başarısız oldular. Hükümetler arasındaki ideolojik çatışmalar ve karşılıklı güven eksiklikleri, ülkenin ekonomik sorunları çözme kapasitesini zayıflattı. Bu durum, iş dünyasının güvenini sarsarak yatırımların durma noktasına gelmesine neden oldu. Ayrıca, sağ-sol çatışmaları ve terör olayları, sosyal huzursuzluğu artırarak toplumsal gerginliği yükseltti. Ekonomik krizle birlikte, Türkiye, IMF ve Dünya Bankası'ndan yardım talep etmek zorunda kaldı. 1979'da Başbakan Süleyman Demirel hükümeti, IMF ile bir stand-by anlaşması imzalayarak mali destek sağladı. Ancak IMF, bu yardım karşılığında Türkiye'nin yapısal reformları hayata geçirmesini talep etti (Buğra&Keyder, 2006,78).

Bu dönemin en önemli ekonomik gelişmelerinden biri, 24 Ocak 1980'de dönemin Başbakanlık Müsteşarı Turgut Özal tarafından açıklanan 24 Ocak Kararları oldu. Bu kararlar, Türkiye'nin ekonomik yapısını dönüştürmeyi amaçlayan bir dizi radikal önlemleri içeriyordu. Kararlar arasında, Türk lirasının %48 oranında devalüe edilmesi, döviz kurunun piyasa koşullarına bırakılması/kur serbestisi getirilmesi yer aldı. Ayrıca, fiyat kontrolleri kaldırılırken devlet sübvansiyonları azaltıldı ve temel mal fiyatları serbest bırakıldı. Bunlara ek olarak ihracatçılara vergi iadesi ve döviz tahsisi sağlanarak, Türkiye'nin ihracat potansiyelinin artırılması hedeflendi. Kamu harcamalarının kısılması ve devlet yatırımlarının azaltılması da bu kararlar arasında yer aldı (Cicioğlu, 2013, 56). Bütün bu önlemlerin süreçte, Türkiye'nin ithal ikameci modelden ihracata dayalı bir modele geçişini hızlandırdığını söylemek gerekir.

Ancak, 24 Ocak Kararlarının kısa vadede halk üzerindeki etkisi oldukça olumsuz oldu. Temel tüketim mallarının fiyatlarındaki artış, işten çıkarmalar ve yüksek enflasyon, geniş çaplı toplumsal tepkilere yol açtı. İşçi sendikaları, hükümetin aldığı kararları protesto ederken grevler ve eylemler düzenlendi. Bununla birlikte sendikal hareketlerin yoğunlaşması, toplumsal huzursuzluğu daha da artırdı. Halkın alım gücünün düşmesi, sosyal gerilimleri körükledi. Söz konusu ekonomik istikrarsızlık, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin önemli gerekçelerinden biri oldu. 1980 sonrasında, Turgut Özal'ın başlattığı neoliberal politikalar, Türkiye'nin ekonomik yapısını dönüştürmeye yönelikti. Ancak, 1970'lerin siyasi ve ekonomik krizleri Türkiye'nin yakın tarihinde derin izler bıraktı. 1970'lerdeki aşırı enflasyon, dışa bağımlılık ve sosyal eşitsizliklerin artması, Türkiye'nin ekonomik yapısındaki kalıcı sorunları açığa çıkardı. 24 Ocak Kararları, Türkiye'nin ekonomisini liberalleştirmeyi amaçlasa da bu süreç halk için zorlu bir dönemin başlangıcı oldu (Adıgüzel, 2013, 15). Temel tüketim mallarının fiyatlarındaki artış ve işsizlik oranlarındaki yükselme, Türkiye'nin ekonomik krizinin sadece başlangıcını işaret ediyordu. Bu dönemin izlerinin, günümüz Türkiye'sinde hâlâ hissedildiğini söylemek mümkündür.

4. DIŞ POLİTİKA

1971–1980 dönemi, Türkiye'nin iç siyasi ve ekonomik krizlerine ek olarak aynı zamanda dış politika alanında da önemli kırılmalarla karşı karşıya kaldığı bir zaman dilimidir. Soğuk Savaş'ın tüm sertliğiyle devam ettiği bu yıllarda, Türkiye hem Batı ittifakı içindeki konumunu korumaya hem de bölgesel meselelerde daha özerk bir pozisyon almaya çalıştı. Dış politika, bu dönemde sıklıkla iç politikadaki krizlerin etkisinde şekillenirken askeri müdahaleler, ideolojik kutuplaşmalar ve ekonomik sıkıntılar, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde istikrarlı bir çizgi izleyememesine neden oldu (Oran, 2010, 78).

Diğer taraftan ara rejim döneminde kurulan partiler üstü hükümetler, dış politikada büyük çaplı yön değişiklikleri yapmaktan ziyade statükoyu sürdürme eğiliminde oldular. Ancak, bu dönemde Kıbrıs meselesi bağlamında Türkiye-ABD ilişkilerinde ciddi gerilimler yaşandı. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı, Türkiye'nin dış politikada askerî kapasitesini ve bağımsız karar alma iradesini sergilediği bir dönüm noktası oldu. Ancak bu hamle, Batı'da ciddi tepki yarattı ve ayrıca ABD tarafından 1975–1978 yılları arasında silah ambargosu uygulanmasına yol açtı (Hale, 2000 ,97). Bununla birlikte söz konusu ambargo, Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını sorgulamasına neden olurken yerli üretim arayışlarını da gündeme taşıma gibi önemli bir işlev gördü.

Ambargo süreci, Türkiye'nin NATO içerisindeki konumunu da tartışmaya açtı. Yunanistan'ın Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası bir tepki olarak NATO'nun askerî kanadından çekilmesi ve ilerleyen süreçte geri dönmeye Türkiye'nin karşı çıkışı, Ankara'nın yalnızlaşmasına neden oldu. Bu dönemde, 1964 Johnson Mektubu'yla belirginleşen anti-Amerikancılık daha da güçlendi ve bu durumun iç politikaya önemli yansımaları oldu; Türkiye'de sol hareketlerin güçlenmesi de bu sonuçlardan biriydi. Bu dönemde dış politikada çok yönlü bir yaklaşım benimsenirken Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile ekonomik ve kültürel ilişkiler geliştirme çabaları arttı (Ahmad, 1995, 54). Ancak içerideki ideolojik kamplaşma ve antikomünist reflekslerin, bu açılımı sınırlı tuttuğunu söyleyememiz gerekir. Ortadoğu bağlamında ise Türkiye, 1973 Arap-İsrail Savaşı sonrasında gelişen petrol krizinden ciddi şekilde etkilenirken enerji güvenliği konusu, dış politika öncelikleri arasına girdi. Ayrıca Türkiye bu süreçte Arap ülkeleriyle diplomatik ilişkileri güçlendirme yoluna gitti. Bu noktada örneğin Filistin davasına destek verme ve ayrıca İslâm İş Birliği Teşkilatı'ndaki konumunu güçlendirme yoluna gidildi (Robins, 2003, 68).

Sonuç olarak söylemek gerekirse, 1971–1980 dönemi dış politikası, Türkiye'nin geleneksel Batı merkezli çizgisi ile bölgesel özerklik arayışı arasında sıkışırken içteki istikrarsızlıkların dışa yansıdığı, çok katmanlı bir seyir izledi. Bu doğrultuda Kıbrıs, NATO, ABD ambargosu ve enerji krizi gibi gelişmeler, Türkiye'nin dış politika davranışlarını dönüştürürken güvenlik merkezli dış politika anlayışının da temellerini derinleştirdi.

SONUÇ

1971–1980 dönemi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin siyasal, toplumsal ve ekonomik bakımdan en kırılgan evrelerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Bu on yıllık süreç, yalnızca otoriter siyasal müdahalelerle değil, aynı zamanda yapısal ekonomik darboğazlar, yoğun toplumsal kutuplaşmalarla şekillenirken ülkenin demokratikleşme sürecinde derin bir tıkanıklığa yol açtı. 12 Mart 1971 Muhtırası ile başlayan ve 12 Eylül 1980 Darbesi ile doruğa ulaşan askerî müdahaleler zinciri, yalnızca siyasal sistemin işleyişini sekteye uğratmakla kalmadı aynı zamanda anayasal hak ve özgürlüklerin askıya alınmasına, hukuk devleti ilkesinin aşındırılmasına ve sivil toplumun bastırılmasına neden oldu. Bu durumun bir sonucu olarak, Türkiye'de demokrasinin kırılgan doğası ve askerinin siyasetteki belirleyici rolü bir kez daha görünür hale geldi.

Ekonomik açıdan, dönemin Türkiye'si yüksek enflasyon, kronik dış ticaret açığı, döviz darboğazı ve üretim düşüşü gibi sorunlarla mücadele etti. Bu ekonomik çöküşün ardından 24 Ocak 1980 Ekonomik İstikrar Kararları ile neoliberal politikaların öne açıldı. Ancak bu dönüşümün, yalnızca kısa vadede ekonomik iyileşme sağlamadığını aynı zamanda uzun vadede gelir dağılımındaki adaletsizliği artırarak geniş halk kesimlerinin sosyal refahını ciddi biçimde gerilediğini ayrıca Türkiye'nin, IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası finans kurumlarına olan bağımlılığını derinleştirerek, ekonomik bağımsızlık söylemini yalnızca retorik düzeyde bıraktığını söylemek gerekir.

Toplumsal alanda ise mezhepsel, etnik ve ideolojik ayrışmalar, şiddet biçiminde tezahür etti. Alevi-Sünni çatışmaları, sağ-sol gerilimleri ve ideolojik kutuplaşmaların sokaklara taşması, Türkiye'nin toplumsal dokusunu derinden sarsarken güvenlik güçlerinin şiddeti önleme konusunda gösterdiği yetersizlik, toplumsal güveni büyük ölçüde erozyona uğrattı. Devletin zaman zaman taraflı tutum sergilemesi ve güvenlik krizini çözme konusundaki yetersizliği, uzun vadeli bir meşruiyet krizine neden olurken devlet-toplum ilişkileri derin bir yara aldı. Sonuçta bu süreç, toplumsal barışın ne kadar kırılgan olduğunu ve devlet otoritesinin ne denli zayıfladığını gözler önüne serdi.

Dış politika açısından ise, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında Türkiye'nin Batı ile yaşadığı gerginlik, özellikle ABD tarafından uygulanan silah ambargosu ile daha da derinleşti. Bu dönemde Türkiye'nin NATO içindeki konumu sorgulanmaya başlandı ve Batı ile ilişkilerde ortaya çıkan sorunlar Türkiye'yi dış politikada daha bağımsız ve çok yönlü bir arayışa itti. Bu yönelişin bir sonucu olarak Türkiye, Batı ile olan bağlarını zayıflatarak, Doğu'ya ve özellikle SSCB'ye yönelik ilişkileri güçlendirmeye çalıştı.

Sonuç olarak, 1971–1980 dönemi, Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde bir kesintiye, ekonomik ve toplumsal istikrarda ise önemli bir kırılmaya işaret etmektedir. Bu dönemin analiz edilmesi, yalnızca tarihsel bir gereklilik değil, aynı zamanda Türkiye'nin günümüzdeki siyasal kültürünü, ekonomik yapısını ve dış politika stratejilerini anlamak için de hayati bir önem taşımaktadır. Bu dönemde yaşanan kırılmalar, Türkiye'nin yakın tarihindeki yönetim biçimlerini ve toplumsal yapısını derinden etkilemiş ve toplumsal hafızada kalıcı izler bırakmıştır. Türkiye'nin yeniden demokratikleşme yönünde atacağı adımlar için bu dönemden çıkarılacak derslerin doğru bir şekilde yorumlanması gerekmektedir.

Bu dönemin Türkiye'ye etkileri, yalnızca geçmişteki hataların tekrarlanmaması için değil, aynı zamanda mevcut siyasi iklimin daha sağlam temellere oturtulabilmesi için de kritik bir öneme sahiptir. 1971-1980 yıllarında yaşanan siyasi, ekonomik ve toplumsal kırılmaların, Türkiye'nin bugünkü siyasal kültürünü, devletle halk arasındaki ilişkiyi, ekonomik yapıyı ve dış politika yönelimlerini biçimlendiren önemli faktörler olduğu söylenebilir. Bu nedenle, 1971-1980 arası dönemin bütüncül bir yaklaşımla analiz edilmesi, Türkiye'nin güncel demokratik yapısını ve siyasal kültürünü anlamak açısından tarihsel bir zorunluluktur.

Katkı Oranı 1.Yazar: %50 2. Yazar: %50	Contribution Rate 1st Author: 50 % 2nd Author: 50%
:Çıkar Çatışması Çıkar çatışması beyan edilmemiştir.	Conflicts of Interest No conflict of interest declared.
Etik Kurul İzni Gerek olmadığı beyan edilmiştir.	Ethics Committee Permission It has been declared unnecessary.
Destek-Finansman Bu araştırmayı desteklemek için dış fon kullanılmamıştır.	Grant Support No external funding was used to support this research.
Teşekkür Beyan edilmemiştir.	Acknowledgements Not declared.

KAYNAKÇA | REFERENCES

Telif Eserler

- Adıgüzel, M. (2013), Ekonomik Küreselleşmenin Türkiye Ekonomisine Etkileri. *Akademik Bakış Dergisi Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi* (35), 1-20.
- Ahmad, F. (1995), *Modern Türkiye'nin Oluşumu*. Kaynak Yayınları.
- Altuğ, K. (1973), *12 Mart ve Nihat Erim Olayı*, Yedigün Yayınları.
- Balcı, A. (2017), *Türkiye Dış Politikası*. Alfa Yayınları.
- Batur, M. (1985), *Anılar ve Görüşler "Üç Dönemin Perde Arkası"*, Milliyet Yayınları.
- Birand, M. A. (1999), *12 Eylül Türkiye'nin Miladı*, Doğan Kitap.
- Boratav, K. (2018), *Türkiye İktisat Tarihi 1908-2015*, Ankara: İmge Kitabevi.
- Buğra, A. & Keyder, Ç. (2006). *The Turkish Welfare Regime In Transformation*. Journal of European Social Policy.
- Clızoğlu, T. (2017), *Kâmil Kırınkoğlu İnönü ve Ecevit'i Anlatıyor*, Tarihçi Kitabevi.
- Cicioğlu, Ş. 2013, Türkiye'de 1980 Sonrası Gelir Dağılımının Ekonomi Politikaları Ve Krizler. *HAK-İŞ Uluslararası Emek Ve Toplum Dergisi*, 2(4).28-49.
- Darıcan, M.F. (2013). Ekonomik Krizler Ve Türkiye. *İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi*, 5(17), 39-46.
- Derman, G.S. & Kurban, V. (2016). Kıbrıs Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Ve ABD-SSCB İle İlişkiler. *Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi (Journal Of Modern Turkish History Studies)*, XVI (33), 455-484.
- Dursun D. (2005), *12 Eylül Darbesi Hatıralar, Gözlemler, Düşünceler*, Şehir Yayınları.
- Erim, N. (2005). *Günlükler (1925–1979) Cilt 2* (Yay. Haz. A. Demirel). Yapı Kredi Yayınları.
- Gürkan, C. (1986), *12 Mart'a Beş Kala*, Tekin Yayınevi.
- Hale, W. (2000). *Turkish Foreign Policy 1774–2000*. Frank Cass.
- İnönü, İ. (2001). *Defterler Cilt 2* (Yay. Haz. A. Demirel). Yapı Kredi Yayınları.
- Karataş, M. (2020). 27 Mayıs 1960 Sonrası Merkez Sağda Bir Siyasal Aktör Olarak Ferruh Bozbeyli Ve Demokratik Sağ Düşüncesi. *Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi*, 126(248), 211–230.
- Karataş, M. (2021). Türkiye'de Asker-Sivil İlişkilerinde Bir Dönüm Noktası: 1973 Cumhurbaşkanlığı Seçimi. İçinde M. Kopar (Ed.), *Antik Çağdan Günümüze Tarih Yazıları II* (S. 205–243). İksad Yayınevi.
- Karataş, M. (2022). 12 Eylül 1980 Sonrası Merkez Sağ'ın Temsilinde Bir Aktör: Turgut Özal Ve Anavatan Partisi. İçinde M. Karataş (Ed.), *Türk Demokrasi Tarihi (1980'den Günümüze): Liderler, Partiler Ve Seçimler* (S. 49–75). Efe Akademi Yayınları.
- Kaynar, M.K.(2024), *Türkiye'nin 1970'li Yılları*, İletişim Yayınları.
- Kıyanç, S.(2020). *Cia ve Türkiye'de Darbeler: 27 Mayıs 1960 Darbesi, 12 Mart 1971 Muhtırası, 12 Eylül 1980 Darbesi*, Duvar Yayınları.
- Koçaş, S. (1978), *12 Mart Anıları*, Tomurcuk Matbaası.
- Oran, B. (2012), *Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşı'ndan Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar (Cilt III)*. İletişim Yayınları.
- Özdemir, H. (2007), *Atatürk'ten Günümüze Cumhurbaşkanları Seçimleri*. Remzi Kitabevi.

- Öztañ, G. G. (2018), *Türkiye'de Militarizm*. Ayrıntı Yayınları.
- Papuççular, H. (2024). *Cumhuriyet'in Dış Politikası (1923–2023)*. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
- Robins, P. (2003). *Suits And Uniforms: Turkish Foreign Policy Since The Cold War*. University Of Washington Press.
- Ruscuklu, B. (2008), *Demokrat Parti'den 12 Eylül'e*, Alfa Yayınları.
- Yeşilbursa, B. K. (2019), İngiliz Belgelerine Göre Türkiye'de 1960,1970 ve 1980 Askeri Müdahaleleri, *Vakanüvis-Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi*.4(1), 354-406.
- Yetkin, Ç. (2006), *Türkiye'de Askeri Darbeler ve Amerika 27 Mayıs 1960/12 Mart 1971/12 Eylül 1980*, Yeniden Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Yayınları.
- Zürcher, E. J. (2010). *Modernleşen Türkiye'nin Tarihi*. İletişim Yayınları.

Sürelî Yayınlar

- Cumhuriyet. 1971, 11 Mart. *Cumhuriyet*.
- Cumhuriyet. 1971, 17 Mart. *Cumhuriyet*.
- Cumhuriyet. 1971, 27 Nisan. *Cumhuriyet*.
- Cumhuriyet. 1971, 21 Eylül. *Cumhuriyet*.
- Cumhuriyet. 1972, 8 Mayıs. *Cumhuriyet*.
- Cumhuriyet. 1972, 15 Mayıs. *Cumhuriyet*.
- Cumhuriyet. 1974, 26 Ocak. *Cumhuriyet*.
- Cumhuriyet. 1975, 1 Nisan. *Cumhuriyet*.
- Cumhuriyet. 1977, 1 Mayıs. *Cumhuriyet*.
- Cumhuriyet. 1977, 2 Mayıs. *Cumhuriyet*.
- Cumhuriyet. 1977, 7 Haziran. *Cumhuriyet*.
- Cumhuriyet. 1977, 22 Haziran. *Cumhuriyet*.
- Cumhuriyet. 1977, 4 Temmuz. *Cumhuriyet*.
- Cumhuriyet. 1977, 21 Temmuz. *Cumhuriyet*.
- Cumhuriyet. 1977, 25 Kasım. *Cumhuriyet*.
- Cumhuriyet. 1978, 1 Ocak. *Cumhuriyet*.
- Cumhuriyet. 1978, 10 Ocak. *Cumhuriyet*.
- Cumhuriyet. 1978, 15 Ekim. *Cumhuriyet*.
- Cumhuriyet. 1978, 26 Aralık. *Cumhuriyet*.
- Cumhuriyet. 1980, 2 Ocak. *Cumhuriyet*.
- Cumhuriyet. 1980, 29 Mayıs. *Cumhuriyet*.
- Cumhuriyet. 1980, 9 Haziran. *Cumhuriyet*.
- Milliyet. 1971, 13 Mart. *Milliyet*.
- Milliyet. 1971, 20 Mart. *Milliyet*.
- Milliyet. 1971, 28 Nisan. *Milliyet*.
- Milliyet. 1972, 9 Mayıs. *Milliyet*.
- Milliyet. 1972, 6 Kasım. *Milliyet*.

- Milliyet. 1974, 18 Kasım. *Milliyet*.
Milliyet. 1975, 13 Nisan. *Milliyet*.
Milliyet. 1977, 30 Mayıs. *Milliyet*.
Milliyet. 1977, 1 Temmuz. *Milliyet*.
Milliyet. 1977, 5 Temmuz. *Milliyet*.
Milliyet. 1977, 2 Ağustos. *Milliyet*.
Milliyet. 1977, 6 Ekim. *Milliyet*.
Milliyet. 1978, 2 Ocak. *Milliyet*.
Milliyet. 1978, 6 Ocak. *Milliyet*.
Milliyet. 1978, 1 Şubat. *Milliyet*.
Milliyet. 1978, 12 Mayıs. *Milliyet*.
Milliyet. 1978, 28 Temmuz. *Milliyet*.
Milliyet. 1978, 13 Kasım. *Milliyet*.
Milliyet. 1980, 5 Ocak. *Milliyet*.
Milliyet. 1980, 5 Temmuz. *Milliyet*.